

Afghanistan Terra di transiti, conquiste, corsi e ricorsi

Abstract: *Stato interno, l’Afghanistan è da sempre rotta di scambi commerciali e di confronti fra potenze che l’hanno attraversato e plasmato nel tempo: etnie, culture, lingue, religioni e ideologie si sono incontrate, ibridate e scontrate sul suo suolo.*

Qui se ne ripercorrono alcune vicende, fino a scoprire come questo Paese, che ha visto consumarsi fra le asperità del suo terreno la potenza dell’URSS, abbia poi assistito alla gestazione, fra quelle stesse pieghe, del nuovo nemico post-Guerra Fredda: il terrorismo globale di matrice jihadista di Al-Qaeda.

L’Afghanistan ha una superficie pari a 652.860 Km², con una popolazione stimata di 37,2 milioni di abitanti, oltre 1 milione di rifugiati in Pakistan, 2 milioni in Iran e diverse centinaia di migliaia in vari Paesi europei, in Nord America e in Australasia. Il tasso di crescita annuo della popolazione è di circa 2,4%, con un indice di fertilità pari a 4,5 figli per donna¹ e un’età mediana pari a 18,4 anni². Privo di sbocchi sul mare, l’Afghanistan è situato in Asia centro meridionale e confina a sud est con il Pakistan, a ovest con l’Iran, a nord con gli Stati centro asiatici di Turkmenistan, Uzbekistan e Tajikistan, all’estremo nord est con la Cina.

La conquista dell’indipendenza dalla Gran Bretagna è avvenuta nel 1919, a seguito della Terza Guerra Anglo-Afghana, e il Trattato di Rawalpindi ha riconosciuto la sovranità sull’Afghanistan al Re Amanullah Khan.

La forma di governo attuale è quella di Repubblica Presidenziale, con un parlamento bicamerale e una ripartizione amministrativa in 34 province, o *wilayats*, divise in distretti subnazionali, *wulswalis*.

Il Paese si caratterizza per la presenza di molteplici gruppi etnolinguistici, portato di stratificazioni storiche e ancora oggi fonte di contese e manipolazioni politiche. Benché le lingue ufficiali siano il Dari e il Pashtu, vi sono tra le quaranta e le cinquanta lingue parlate, appartenenti a sette gruppi linguistici distinti.

I Pashtun, noti anche come afghani o patani, gruppo etnico più numeroso fra gli altri, benché pari a solo un terzo della popolazione, detengono il potere politico dominante nell’Afghanistan moderno. Tale gruppo etnico, la cui maggioranza vive in Pakistan, è costituito da decine di tribù storicamente insediate tra le pianure e montagne della moderna frontiera afghano-pakistana. Prima dell’intervento coloniale europeo, infatti, il nucleo originale dell’Afghanistan, territorio tribale dei Pashtun, si sviluppava intorno ai rilievi montuosi del Safed Koh, del Sulaiman Koh (nell’attuale Pakistan) e dello Spinghar (nell’attuale Afghanistan), estendendosi tra le regioni a est del fiume Helmand fino a Jalalabad, la valle del Kunar, lo Swat e il Chitral e a sud nelle province pakistane del Khyber Pakhtunkhwa e del Beluchistan, fino alle rive dell’Indo.

Dall’inizio del XVIII secolo, quando ebbe inizio il regno di Durrani, i Pashtun si sono insediati anche in altre regioni dell’Afghanistan, per migrazioni volontarie e involontarie, programmi di reinsediamento dei nomadi e colonizzazione di Stato: in prossimità dei fiumi Hari Rud e Bala Murghab nell’Afghanistan occidentale, nei

¹https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=AFG

² [Human Development Reports \(undp.org\)](#)

principali centri urbani delle pianure settentrionali, da Maymana a Kunduz, ma anche nelle province meridionali di Kabul, Ghazni e Uruzgan, da cui sono state forzatamente allontanate le popolazioni indigene degli hazara, degli Aimaq e altre comunità di lingua persiana.

Le tribù Pashtun dei Ghilzai e dei Durrani costituiscono la comunità nomade più grande dell'Afghanistan, nota come *maldar* o *kuchis*, benché dagli anni '70 molti nomadi siano stati spinti alla sedentarietà, ad un'economia agricola o di piccolo commercio di sussistenza, dalla guerra civile irrisolta e dalle ostilità mosse dalle altre comunità non Pashtun nei tradizionali pascoli estivi dell'Afghanistan settentrionale e centrale.

Le tribù Pashtun discendono dalle più svariate genealogie: persiane, turche, curde, arabe, armene ed ebraiche.

Altra consistente parte della popolazione in Afghanistan è costituita da popoli di lingua persiana solitamente definiti con il termine generico *farsiwans*, anche se nelle pianure settentrionali si usa il termine *tagik* per via dell'influenza dell'etnografia sovietica. Per lo più non tribali, tranne i Chahar Aimaq - i sunniti Hazara, Firozkohi, Jamshidi e Taimani-Timuris -, i *farsiwans* hanno un'etnogenesi mista e si distribuiscono in tutto il Paese, comprese le regioni a maggioranza Pashtun. Come già in passato, il persiano, nel dialetto *kabuli*, noto come Dari, è lingua istituzionale e del commercio, posto che l'altra lingua ufficiale, il Pashtu, non è parlata né compresa dalla maggioranza della popolazione afghana.

Nelle pianure settentrionali dell'Afghanistan dalla provincia di Faryab fino al confine orientale di Kunduz la maggioranza della popolazione è uzbeka, con una presenza consistente anche di Turkmeni, oltre che Tagiki e Pashtun. Uzbeki e Turkmeni sono da ricondursi ad un gruppo linguistico discendente dal mondo turco-mongolo dell'Asia interna, insediatisi dopo le conquiste di Gengis Khan nel XIII secolo, cui appartengono anche le minoranze di Kazaki, Kipčaki, Kirghisi e Uiguri che vivono nel Badakhshan e nel Wakhan, mentre il persiano e il pashtu sono lingue iraniane orientali.

Anche gli Hazara, presenti per lo più nella regione montuosa dell'Afghanistan centrale, sono di discendenza mongola, parlano un dialetto persiano, l'hazaragi, ma sono ad etnia mista con legami genetici ai popoli persiani e turchi che vivevano nella regione prima e dopo l'invasione araba musulmana.

Una minoranza araba semi-sedentaria, retaggio dell'invasione araba musulmana, si trova invece nella regione di Dawlat Abad, nella provincia di Faryab.

Le dimensioni dell'Afghanistan e la sua conformazione in prevalenza montuosa hanno rappresentato da sempre un ostacolo alle comunicazioni e all'azione di governo, alimentando di contro una forte autonomia regionale. Nonostante i miglioramenti alle comunicazioni stradali dal 2001, è ancora una sola la strada che collega Kabul con Mazar-i Sharif, attraverso le alte catene montuose dell'Hindu Kush e il tunnel del Salang Pass (costruito dai sovietici negli anni '50), e una la strada che da Kabul porta a Kandahar e Herat.

A sud e a sud-est, le montagne della frontiera afghano-pakistana sono attraversate da due strade storiche: quella che collega Kandahar a Quetta e al Belucistan, e, a nord-est, quella che tramite il passo del Khyber

porta da Kabul a Peshawar. Altre vie minori che collegavano il sud dell'Afghanistan con le pianure dell'Indo sono oggi utilizzate per lo più da tribù locali, nomadi, contrabbandieri e insorti.

I rilievi montuosi centrali, da prima della creazione del moderno Afghanistan, sono stati frontiera naturale tra l'India e le pianure di Balkh e dell'Asia centrale, mentre a sud-ovest si stagliano l'insonnabile Dasht-i Margo, il deserto della morte, e il deserto del Registan e del Sistan.

Figura 1: Cartina di geografia fisica dell'Afghanistan tratta da Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%ABn_Ghar#/media/Fichier:Afghanistan_physical_en.png

A ovest, nord, sud e sud-est degli altipiani centrali, le fertili pianure agricole dell'Afghanistan sono bagnate dai fiumi Kabul, Amu Darya, Balkh Ab, Murghab-Hari Rud e Helmand-Arghandab, la cui portata risente delle notevoli fluttuazioni stagionali: fiumi impetuosi per lo scioglimento delle nevi in primavera, ridotti, finanche al prosciugamento, in tarda estate e autunno, anche a causa del diffuso disboscamento illegale³, dell'intensivo sfruttamento irriguo, dell'approvvigionamento idrico ed elettrico dei conglomerati urbani.

Le esigenze di stoccaggio di acqua sono assolte per lo più da dighe vetuste nel sud dell'Afghanistan, due delle quali, la Darunta sul fiume Arghandab e la Kajaki sull'Helmand, fuori dal controllo governativo e sotto il

³ Solo l'1,3% della superficie dell'Afghanistan è ora coperta da foreste.

controllo dagli insorti. Dal 2016 è in funzione anche la diga di Selma sull'Hari Rud, la cui costruzione è stata finanziata dall'India.

Il fiume Amu Darya, o Oxus, uno dei fiumi più importanti dell'Asia centrale che nasce dal Pamir nel nord-est dell'Afghanistan, al confine con la Cina e il Tagikistan, è la frontiera settentrionale dell'Afghanistan, oggi con l'Uzbekistan e il Turkmenistan, prima ancora con l'URSS.

Nel sud-ovest i diritti rivieraschi dei fiumi Helmand e Farah sono stati fonte di controversie e tensioni tra Iran e Afghanistan per più di due secoli e la delimitazione della frontiera del Sistan, operata dagli inglesi, è ancora oggi oggetto di contestazione. Circa 200.000 nomadi beluci, emigrati dal Sistan controllato da Iran e Pakistan e insediatisi a Zaranj e dintorni trovano nella demarcazione della frontiera un ostacolo alle loro attività tradizionali. Nel 2009 è stato inaugurato un collegamento stradale tra Zaranj e l'autostrada Herat-Kandahar: la sua estensione dovrebbe portare al porto iraniano di Chabahar, consentendo in tal modo all'Afghanistan di ridurre la propria dipendenza commerciale dal porto di Karachi in Pakistan.

Da millenni gli altipiani centrali e le colline della frontiera afgghano-pakistana sono attraversati da rotte di collegamento fra India, Asia interna, Iran e Cina, sfruttate sia per il commercio che per le invasioni: Alessandro Magno, i Persiani, gli Arabi, le tribù turco-mongoliche dell'Asia interna e le dinastie dell'India settentrionale sono passate di qui.

Kabul, la capitale, posizionata a circa 2.000 metri sul livello del mare, conta oltre 4,6 milioni di abitanti e, con un elevatissimo tasso di crescita urbana, si colloca su una delle rotte storiche che porta dalle pianure dell'Indo attraverso Bamiyan e Balkh verso l'Asia centrale. A sud est, nella provincia del Nangahar, unica zona subtropicale del paese, libera dal gelo, a Jalalabad, sulla strada principale tra Kabul e la frontiera pakistana, passa gran parte delle esportazioni e importazioni dell'Afghanistan. Insieme a intense coltivazioni di riso, olive e agrumi, spicca come coltivazione più redditizia ed estesa l'oppio.

Mazar-i Sharif è la città più grande e importante delle province settentrionali⁴, la cui ascesa è da ricondursi alla creazione nel XV sec. di un importante santuario su quello che si diceva essere l'ultimo luogo di riposo di 'Ali ibn Abi Talib, cugino e genero di Maometto. Conquistata nella seconda metà del XIX secolo dai re durrani e divenuta capitale del cosiddetto Turkistan afgghano, alla caduta del governo comunista del presidente Najib Allah nel 1992, diede rifugio a molti dei suoi sostenitori. Città multietnica, a *ethos* prevalentemente turco, ha la reputazione di essere il centro urbano più laico dell'Afghanistan, nonostante attiri migliaia di pellegrini, soprattutto durante le festività di Capodanno di primavera, o *Nowrūz*. Centro di commerci prima con la Russia imperiale, quindi con l'URSS, oggi con l'Uzbekistan, è potenziale snodo commerciale via terra con Cina ed Europa, anche grazie all'estensione del collegamento con il sistema ferroviario ex sovietico.

⁴ Nel V sec. a.C. era Balkh, nota come Bactra, a nord-ovest di Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia achemenide di Battria, in cui, si narra, si rifugiò Zoroastro per sfuggire alle persecuzioni e stabilire la sua religione dualista. Nel II sec. a.C. Battria divenne un importante centro buddista e all'inizio dell'VIII secolo fu conquistata dagli eserciti arabi musulmani, ribattezzata in Balkh e trasformata in un rinomato centro di sufismo, che diede la nascita, tra gli altri a Jalal al-Din Rumi (1207-1273), ai cui discepoli si riconduce la fondazione dei Dervisci rotanti della Turchia.

Herat, la maggiore città dell'Afghanistan occidentale, è al crocevia di antiche rotte commerciali che collegavano la Persia, all'India e all'Asia centrale. Frequenti nei secoli si sono ripetute invasioni e saccheggi: Alessandro Magno, gli Eftaliti, tribù turco-mongolica dell'Asia interna che nel V sec. spazzò via l'esercito sasanide, i mongoli nel 1221, il saccheggio da parte del guerriero turco-mongolo Tamerlano nel 1389, fino alla sua rinascita come capitale dell'Impero Timuride, con moschee, madrase, tombe reali, santuari e edifici secolari. Ad oggi una delle principali fonti di reddito per Herat sono i dazi doganali raccolti presso il posto di frontiera Iran-Afghanistan di Islam Qal'a. I forti scambi con il vicino Iran fanno sì che il dialetto persiano iraniano sia predominante e che vi sia una grande minoranza sciita, oltre un rinomato centro di sufismo.

Nel sud-ovest dell'Afghanistan le province di Farah, Nimroz e l'Helmand meridionale sono per lo più deserti inospitali e scarsamente popolati. Il deserto del Sistan, triangolo di terra tra Iran, Afghanistan e Pakistan, è invece attraversato da piste per camion, perché una delle principali vie di contrabbando di oppio e altri prodotti di alto valore tra Iran e Pakistan.

È nell'Afghanistan meridionale e sudoccidentale che sorge Kandahar, ex capitale del regno Durrani, sulle antiche rotte commerciali che collegano Sind (nell'attuale Pakistan sud-orientale) e l'Indo con Herat, la Persia e l'Asia centrale. La città beneficia del fatto di essere il centro urbano più vicino a Karachi, porto attraverso cui transita la maggior parte delle importazioni e delle esportazioni dell'Afghanistan, tra cui il redditizio commercio dell'oppio. La regione, insieme all'Helmand, permane uno dei principali centri di conflitto e di insurrezione antigovernativa, nonostante la presenza a est di Kandahar di un'importante base aerea, con più di 13.000 persone, per lo più americani, che funge da centro di operazioni militari nel sud dell'Afghanistan.

La maggioranza degli afghani è sunnita, ma il Paese ha una notevole minoranza sciita e ismailita, tra cui gran parte degli Hazara e delle tribù Pashtun di Bangash, Orakzai e Turi, che vivono nelle province di confine con il Pakistan.⁵

Ci sono tre grandi ordini Sufi, o *tariqas*, in Afghanistan: il Naqshbandiyya, diffuso nelle regioni di Herat e Balkh, tra gli Uzbeki, i Turkmeni, gli Aimaq e gli Heratis⁶; quello Qadiriyya, legato al persiano 'Abd al-Qadir Gilani, diffuso soprattutto tra i musulmani arabi e molte tribù Pashtun e collegato alla casa reale dei Durrani; il Chishtiyya insediato nell'alto Hari Rud, tra Mazar-i Sharif, Badghis e Herat, che a differenza di altre *tariqas* impiega musica, danza, inni e poesia. I principali centri di Chishti in Afghanistan sono nel sud-est.

⁵ Sciiti e sunniti si differenziano sia per le pratiche teologiche che per certe pratiche rituali, ma la disputa fondamentale è sulla successione a Maometto: i sunniti sostengono che il diritto sia stato concesso a quattro califfi giustamente guidati, mentre sciiti e ismailiti ritengono che la successione legittima sia avvenuta per eredità al cugino e genero di Maometto, Ali b. Abi Talib e ai suoi discendenti, conosciuti come Imam. La morte di Muhammad portò infatti ad una guerra per la successione, in cui fu perpetrato l'assassinio di 'Ali e di suo figlio Hasan e la successiva uccisione in battaglia dell'altro figlio di Ali, Husain, la cui morte si celebra nei giorni dell'Ashura. Una scissione interna al mondo sciita portò a distinguere gli ismailiti che riconoscono la successione di sette imam, dagli sciiti, che ne riconoscono dodici.

⁶ Un ramo indiano dell'Ordine, noto come Mujadidiyya, diffusosi nel sud-est dell'Afghanistan, è molto severo per l'adesione agli obblighi esterni dell'Islam e per il sostegno alla shari'a.

Nonostante la storica presenza di zoroastriani, buddisti⁷, ebrei, cristiani e indù, l'Afghanistan oggi ha solo una minuscola minoranza di cittadini non musulmani. (LEE, 2018)

L'Afghanistan ha risorse di gas naturale, petrolio, carbone, rame, cromato, talco, barite, zolfo, piombo, zinco, ferro, sale, pietre preziose e semipreziose come smeraldi, rubini e lapislazzuli. Uno dei commerci più redditizi tuttavia deriva dalle estese coltivazioni di marijuana e oppio.

Per la sua posizione e la conformazione del territorio, il destino dell'Afghanistan è da sempre quello di terra di conquista e di transito per commerci. Molti sono stati gli invasori provenienti dall'India, dalla Persia, dall'Arabia, dalle steppe asiatiche, dalla Mongolia e persino dalla Cina, che vi hanno regnato in epoche successive contribuendo a plasmarne diversità etnica, religiosa e culturale. Molti, tuttavia, sono stati anche i commercianti che ne hanno percorso le valli e i passi per dar vita ai fiorenti mercati, fatti di migliaia di transazioni localizzate, che crearono quelle rotte transasiatiche denominate Via della Seta, che insieme alle merci trasportavano innovazioni tecnologiche, scientifiche e ibridazioni culturali.

La rotta transcontinentale che attraversa il territorio afgano risale almeno al terzo millennio a.C., quando scambi commerciali e culturali e conquiste territoriali si sviluppavano tra il bacino dell'Amu Darya, il Sistan, la Valle dell'Indo, la Cina, le steppe eurasiatiche e la Mesopotamia. E così fu anche nelle epoche successive. La conquista di Alessandro Magno nel 330 a.C. portò con sé le divinità ellenistiche e la scrittura greca; il regno seleucide e greco-battriano sintetizzarono gli stili artistici ellenistici, iranici e nord indiani nella cultura gandhiana, mentre il buddismo si diffuse nel primo secolo ad opera dei Kushan venuti dalla regione del Gansu, in Cina. Il cristianesimo arrivò con San Tommaso e alla fine del III secolo la dinastia iraniana dei Sasanidi impose lo zoroastrismo come religione di stato, pur tollerando buddismo, induismo e culti locali. Fu a partire dal 650, con l'invasione degli eserciti arabi musulmani, che iniziò, con alterne vicende, l'islamizzazione dell'Afghanistan.

Che si tratti del passato remoto o di quello più recente, il destino dell'Afghanistan è segnato dagli alterni equilibri di potere fra potenze più o meno regionali che del suo territorio fanno campo di gioco.

Nel 1916 il Col. Sir Holdich, esponendo le sue riflessioni sul funzionamento degli Stati cuscinetto affermava che ve ne fossero di due tipi: quelli la cui indipendenza nazionale è garantita dalle due potenze che separa e quelli invece che sono garantiti da una sola, che praticamente ne assume la protezione, inclusa la responsabilità della sua difesa da aggressioni esterne. In entrambi i casi, comunque, una perturbazione interna allo Stato cuscinetto comporterebbe la sua dissoluzione e annessione da parte dell'unica potenza o spartizione tra le due potenze.

All'epoca, la Persia si configurava come un vero e proprio cuscinetto tra gli interessi russi e britannici, garantito da entrambe le potenze attraverso la Convenzione stipulata il 31 agosto 1907, mentre

⁷La valle di Bamiyan un tempo importante centro buddista, che ospitava le statue giganti del Buddha scolpite sulla parete rocciosa e fatte saltare in aria dai Talebani nel 2001 in un atto iconoclasta, è stata recentemente iscritta a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

l'Afghanistan, invece, era il tipico cuscinetto garantito da una sola potenza, quella britannica. Nel quadrante dell'Asia centrale, l'Impero Russo avrebbe potuto tentare di spingersi ad est oltre il limite del Mar Caspio e cercare uno sbocco su un mare non periodicamente ghiacciato: l'Afghanistan, attraverso Herat e Kabul, avrebbe potuto rappresentare in tal senso la porta d'accesso per l'India. Per mantenere il predominio sui mari, l'Impero Britannico avrebbe quindi dovuto scongiurare la minaccia di perdere l'India.

L'Afghanistan, in questa strategia, occupava una posizione chiave di regno indipendente e al contempo di Stato da proteggere dalle influenze esterne e dall'invasione straniera. Pur non esercitando alcun controllo sull'apparato militare o sull'amministrazione finanziaria dell'Afghanistan, la Gran Bretagna avrebbe quindi guardato a quel Paese come frontiera avanzata dell'India. L'esercito afgano poteva contare su circa 100.000 uomini, abbastanza ben armati ed equipaggiati, dotati di artiglieria obsoleta ma di una cavalleria ben addestrata; a necessità, quel contingente avrebbe potuto essere ampliato con un esteso numero di mercenari irregolari, abili tiratori scelti Pashtun dotati di *jezail*, le cui capacità si sarebbero dimostrate utili per la guerriglia sui rilievi montuosi, tanto e forse più dei soldati regolari.

Con un'attenta analisi delle condizioni geografiche e climatiche che caratterizzano il terreno afgano, Holdich giungeva alla conclusione che senza alcun controllo diretto sul campo da parte di ufficiali britannici, l'esercito regolare afgano avrebbe potuto al più rallentare, non certo arrestare, l'avanzata della Russia da nord verso Herat o le pianure del Turkestan afgano, consentendo così di guadagnare il tempo necessario a far pervenire i rinforzi dalla frontiera indiana. Questo era il valore militare dell'Afghanistan come cuscinetto: la violazione del suo confine settentrionale sarebbe stato il segnale di guerra. Non vi era dubbio, infatti, che tale violazione avrebbe ricompattato tutte le comunità tribali dell'Afghanistan contro l'invasore e, in quei frangenti, l'India non avrebbe tradito la Gran Bretagna.

Aggiungeva Holdich che il valore aggiunto dell'Afghanistan come cuscinetto tra India e Russia non era da rinvenirsi tanto nell'efficienza delle sue truppe o nelle capacità di combattimento, quanto piuttosto nella geografia del Paese, principale ostacolo all'interferenza con il confine indiano e che soddisfa al meglio le condizioni più richieste di un confine o di una frontiera, cioè l'essere una barriera.

È nell'avvicinamento dai fianchi settentrionali dell'Hindu Kush che l'attraversamento si fa arduo: un sistema montuoso con una serie di pareti parallele, ognuna sormontata da ripide salite e discese a strapiombo lungo stretti canali di scolo che si intersecano, con un'altitudine che presenta condizioni metereologiche ostili per molti mesi all'anno. Avrebbero potuto progettarsi strade e autostrade sulle montagne più impervie, ma non vi era metodo conosciuto che avrebbe consentito di affrontare in modo soddisfacente l'altitudine eccessiva e le difficoltà derivanti da forti nevicate e pendii ghiacciati. Presidiare quei passi montani con milizie irregolari afgane, non avrebbe dato scampo ad eserciti che ne avessero tentato l'attraversamento, ancor più se sprovvisti del supporto di una ferrovia leggera che gli avesse consentito di trasportare artiglieria pesante.

Impresa titanica sarebbe stata la costruzione di una ferrovia che avesse sfidato le pareti dell'Hindu Kush, il cui inverno dura otto mesi l'anno e impossibile per la Russia spingersi verso la conquista dell'India senza aver

occupato anche Kabul dopo Herat. Ecco perché l'Afghanistan poteva fungere da Stato cuscinetto e l'Hindu Kush rappresentare la migliore barriera di frontiera con l'India: i suoi elevati contrafforti le avrebbero coperto le spalle da nord-est a sud-ovest, lasciando alla Gran Bretagna il compito di vigilare con attenzione solo sulle 300 miglia o meno della frontiera afghana ad est del confine persiano. (Holdich, 1916).

Furono questi i motivi sottesi agli accordi stipulati il 12 novembre 1893 tra l'emiro afghano Abdurrahman e l'emissario britannico Sir Mortimer Durand, all'epoca segretario degli esteri del governo del Raj, per disegnare il confine tra Afghanistan e India britannica, ancora oggi all'origine di instabilità e conflitti. Il tracciato della Durand Line, infatti, per privilegiare la frontiera naturale dei rilievi montuosi, divise in due quello che era un unico territorio abitato dalla popolazione Pashtun, omogenea per lingua e tradizioni, che per secoli aveva attraversato tratturi e passi della regione senza soluzione di continuità.

Alla medesima logica di creazione di uno stato cuscinetto, che rimanesse nella sfera britannica in opposizione ad un'India socialista entrata nella sfera sovietica, rispose l'altro lascito avvelenato della Gran Bretagna: l'appoggio alla creazione nel 1946 di una *Terra dei Puri*, il Pakistan, come nazione autonoma dei musulmani indiani, separata dalla nascente Unione Indiana. (Giordana, 2018)

Al Pakistan fu chiaro subito che riuscire ad esercitare il controllo sui governi di Kabul sarebbe stato essenziale per la propria strategia difensiva nei confronti di eventuali attacchi provenienti dall'India e, viceversa, all'India si palesò subito la necessità di crearsi un governo amico a Kabul per fiaccare i piani del Pakistan in caso di conflitto. Il Pakistan continua ad usare i legami fra i gruppi Pashtun divisi dalla Durand Line per tenere in scacco Kabul, prima con i mujahedin e poi con i Talebani, mentre l'India usa la leva delle relazioni diplomatiche con il governo centrale afghano, quelle degli aiuti economici e infrastrutturali. (Giordana, 2019)

Un'altra grande interferenza travolse infatti l'Afghanistan in conseguenza dell'invasione sovietica del 1979. Già *repubblica democratica* dal 1977, l'Afghanistan era governato da due fazioni interne che si contendevano il potere: quella filosovietica e quella filocinese. In quel mondo bipolare in cui la pace armata fra le due grandi superpotenze nucleari USA e URSS si manteneva in equilibrio instabile attraverso le zone di influenza, il compimento in Iran della *Rivoluzione Khomeinista* e la fuoriuscita di quello Stato dall'orbita americana in quell'area, fece sì che l'invasione sovietica dell'Afghanistan fosse colta dagli USA come minaccia di una sua futura espansione verso il Belucistan, regione formalmente appartenente al Pakistan ma già in passato teatro di scontri fra Afghanistan e Impero Britannico in India. Con l'obiettivo di riequilibrare le sfere di influenza nella regione, l'America decise di correre in soccorso alla sollevazione nazionalista iniziata dalla popolazione afghana nel 1980. Su quel conflitto conversero una serie di interessi contrastanti fra potenze regionali e non. Il Pakistan ambiva a trasformare l'Afghanistan in una sorta di Stato satellite; Cina e Iran volevano impedire una primazia dell'URSS sull'Asia sudoccidentale, mentre l'Arabia voleva rivendicare una propria centralità nel mondo musulmano. (Romano, 2015)

La neocostituita Repubblica Islamica dell'Iran, sciita, rappresentava infatti una fattiva minaccia all'attrattività del potere dei Saud sul mondo musulmano, sunnita, potere peraltro già messo seriamente in difficoltà dalla

presa di ostaggi nella grande moschea della Mecca ad opera di radicali islamici il 20 novembre 1979. Questi ultimi accusavano il regno Saud di scarso rigore religioso. L'operazione fu repressa nel sangue ma impose allo sceicco della Mecca di allinearsi su una versione più severa dell'Islam, il wahhabismo. Il sostegno dell'Arabia alla causa dei combattenti afgani contro l'URSS fu quindi mosso anche dalla necessità di riconquistare l'immagine di protettrice dell'ortodossia musulmana nel mondo, senza contare del fatto che ciò avrebbe favorito l'allontanamento dal proprio suolo delle frange più estreme dei radicali islamici, di gran pericolo per la propria stabilità interna. (Romano, 2018)

Fu in quel frangente che le motivazioni strategiche del supporto americano alla resistenza afgana in funzione antisovietica cominciarono ad intrecciarsi con quelle religiose, dando origine a quella che Huntington definisce la prima guerra di transizione verso un'epoca dominata da conflitti etnici e da guerre di faglia tra gruppi appartenenti a civiltà diverse. (Huntington, 2017) Stati Uniti e Cina fornirono armi, il Pakistan e la Repubblica Islamica dell'Iran accolsero profughi e offrirono retroterra strategico alla resistenza afgana. L'intelligence pakistana, in particolare, alimentò l'islamismo radicale, facilitando il reclutamento dei *mujahidin* che accorsero sul campo di battaglia afgano da tutto il mondo musulmano. Circa 35.000 *mujahidin* stranieri presero parte alla lotta contro i sovietici, molti provenienti da Arabia Saudita, Yemen e Algeria: fra essi 'Abdallah 'Azzam, l'ideologo palestinese del *jihād* globale, Osama Bin Laden, figlio di un ricco costruttore edile che aveva curato la ristrutturazione delle moschee della Mecca e Medina, l'egiziano Ayman Al-Zawahiri, succeduto alla leadership di Al-Qaeda alla morte di Osama Bin Laden. (Plebani, 2016)

L'Arabia Saudita finanziò i combattenti e centinaia di scuole coraniche tra Pakistan e Afghanistan, destinate a formare una moltitudine di Talebani (studenti) da opporre all'ateismo sovietico, e contribuì, così, alla nascita di quella *legione araba* che, negli anni a venire, avrebbe militato dalla guerra civile algerina, a quella bosniaca, dalla Cecenia all'Iraq e alla Somalia.

Talebani e *mujahidin* trovarono un alleato nelle tradizioni tribali dei Pashtun, specie nell'usanza del *nanawatai*, che obbliga gli individui a dare rifugio e a difendere chiunque cerchi protezione e asilo, anche se si tratta di fuggitivi politici, criminali o nemici personali.

Quella guerra per procura condotta sul suolo afgano, che aveva comportato enormi sforzi economici e bellici da parte sovietica, si concluse con la ritirata dell'URSS nel 1989.

La dissoluzione dell'URSS nel 1991 e l'emergere delle crisi di assestamento determinate da questo terremoto geopolitico, spostarono l'attenzione degli USA e dell'Occidente su altri quadranti geografici, abbandonando l'Afghanistan a sé stesso e alle sue lotte intestine. Dissoltosi lo spauracchio dell'antagonista sovietico, il *Mondo libero* si dimenticò degli armamenti forniti ai *mujahidin*, della logistica e dei campi di addestramento.

I Talebani usciti dalle madrase pachistane e passati al campo di battaglia, si impadronirono di Kabul, rovesciarono il governo di Rabbani, estesero il loro potere al 90% dell'Afghanistan e vi istaurarono un regime teocratico.

L'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein nel 1990, le divisioni nella comunità arabo-islamica determinate dalla prima guerra del Golfo, a conduzione americana con l'installazione di basi militari in Arabia

Saudita, l'avvento degli accordi di Oslo del 1993, accelerano l'emergere di spaccature ideologiche e obiettivi strategici per il futuro all'interno della compagine jihadista.

Il destino dell'Afghanistan incrociò nuovamente quello delle potenze.

Dopo gli attentati al World Trade Center di New York nel 1993, alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania nel 1998, alla nave americana USS Cole nel Golfo di Aden nel 2000, l'11 settembre 2001, con l'attentato alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono a Washington (oltre all'aereo schiantatosi in Pennsylvania), l'Occidente scoprì che in territorio afghano, lì dove il nemico della Guerra Fredda si era consumato fino forse ad accelerare la propria dissoluzione, proprio lì, aveva trovato la sua culla⁸ il nuovo nemico: il terrorismo globale di matrice jihadista di Al-Qaeda.

⁸ La traduzione di Al-Qaeda è *La Base*

BIBLIOGRAFIA

GIORDANA Emanuele a cura di, *La Grande Illusione L'Afghanistan in guerra dal 1979*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2019

GIORDANA Emanuele a cura di, *Sconfinare Terre di confine e storie di frontiera*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018

Col. Sir HOLDICH Thomas H., *Political Frontiers and Boundary Making*, London, Macmillan And Co., 1916

HUNTINGTON Samuel P. *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, trad. Sergio Minucci, Milano, Garzanti, 2017

LEE Jonathan L., *Afghanistan A History from 1260 to the Present*, London, Reaktion Books Ltd., 2018

PLEBANI Andrea *Jihadismo globale Strategie del terrore tra Oriente e Occidente*, Firenze, Giunti, 2016

ROMANO Sergio, *Atlante delle crisi mondiali*, Milano, Rizzoli, 2018

ROMANO Sergio, *In lode della Guerra Fredda. Una controstoria*, Milano, Longanesi, 2015

Atlante Geografico De Agostini, Novara, DeA Planeta Libri, 2020